

THE PROJECT TEAM

Seven partners from three European countries have joined forces to develop a technology that has the potential to implement the share of geothermal energy worldwide

R.E.D. SRL

RED SRL is a spin-off Company of the Italian CNR that designs and installs heating and cooling systems for buildings, in particular on geothermal based and other renewable energy sources. RED SRL is also active in the energy management of small and medium-sized enterprises and owns an Italian patent on an innovative co-axial borehole heat exchanger. In DeepU, RED SRL leads the exploitation and market planning activities, including the IPR management strategy.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

The University of Padua (UNIPD), founded in Italy in 1222, is one of Europe's oldest and most prestigious seats of learning. The geothermal research group belonging to the Department of Geosciences is at the forefront of the research in geothermal energy, especially related to rocks' thermal properties characterisation, the effect of heat transport, underground heat storage, geothermal heat pumps and deep closed loop wells. UNIPD is the DeepU project's coordinator and is directly responsible for the petrophysical characterisation of the rocks.

PREVENT GMBH

Prevent is a German engineering company with affiliated prototyping and manufacturing in the field of plasma drill and laser drill strings, working on optimising lightweight multiple drill pipes and drill heads for plasma and laser deep hole drilling. The company has a long experience in the fields of drilling technology, shaft sinking technology, electrics and electronics, as well as drill rig engineering. For the DeepU project, it develops and manufactures different multiple drill pipes and drill heads for laser drilling with different cryogenic gases.

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV

Fraunhofer IAPT takes part in the Fraunhofer community of currently 76 institutes in Germany with over 30.000 employees, which is the world's leading organisation, especially for applied research. At its location in Hamburg, Fraunhofer IAPT conducts R&D in the field of laser technologies and additive manufacturing. In the DeepU project, Fraunhofer IAPT is responsible for developing the combined laser and gas process and designing the drilling head using 3D printing technologies.

TERRA GEOSERV LIMITED

GeoServ is a leading Irish and international SME that specialises in providing tailored services to the geothermal, natural resource, energy and environmental sectors. Its specialist services are focussed on delivering turnkey geothermal systems for heating, cooling and energy storage applications and providing project management at the exploration and development stages. Geoserv coordinates the activities related to regulatory and environmental aspects of the DeepU project.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

The Italian National Research Council (CNR) is a public organisation with Italy's largest network of institutes. It carries out, promotes, spreads, transfers and improves research activities in the main sectors of knowledge growth. Its Institute of Geosciences and Earth Resources (IGG) has provided technologies and solutions for geothermal assessment for many decades and promotes geothermal applications and innovation in the leading international platforms. CNR-IGG is responsible for the DeepU resource modelling and the dissemination and communication activities.

WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Established in 1945, WUST has evolved into one of Poland's leading technical universities, boasting a legacy built on resilience and academic excellence. WUST has cultivated unparalleled expertise in cryogenic technology, notably being the sole European country where helium is being extracted from natural gas and then liquefied. Their prowess extends to the development, design, production supervision and commissioning of complex cryogenic distribution systems supplying with liquid cryogens superconducting accelerators, free electron lasers, thermonuclear reactors and other Big Science machines.

Deep U-tube heat exchanger breakthrough: combining laser and cryogenic gas for geothermal energy exploitation

www.deepu.eu

This research is funded by the European Union (G.A. 101046937). However, the views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

INNOVATIVE DRILLING TECHNOLOGY

What happens to a rock, even the hardest, if a high-temperature laser melts it and then a cryogenic gas suddenly cools it?

Vitrified, waterproof, non-cracked borehole surfaces are expected. The resulting glazed layer on the borehole walls acts as a casing so that a deep heat exchanger is ready immediately after drilling

In the DeepU concept, a laser drill-head is combined with special drill strings to sustain the coupled action of laser and cryogenic gas. The fine particles are transported to the surface in the gas stream via the earth tube required for the geothermal heat exchanger. Specific temperature control analysis and innovative laser lenses convey the heat and sustain multilateral drilling. In addition, gases have to be kept cryogenic over a long distance. These innovations guarantee the liquefaction and vitrification of the rocks from the ground surface to significant depths.

THE DeepU PROJECT CONCEPT

Increasing accessibility of deep geothermal resources for low carbon heating and power generation is a fundamental requirement to accelerate the development of decarbonised and indigenous energy supplies in Europe.

Geothermal technologies provide baseload, indigenous and dispatchable renewable power and heat for space heating and industrial applications throughout the EU. However, besides shallow geothermal heat exchangers used in combination to heat pumps for heating and cooling applications, current geothermal development is limited to accessing water-bearing rocks or creating cracks or fissures to circulate and heat water at depth. The economic viability of existing technologies depends on favourable subsurface conditions to facilitate fluid circulation and on the cost of well drilling and completion. The latter represents over 55% of total project costs.

DeepU can potentially disrupt the geothermal industry by offering a substantial reduction of well drilling costs to deliver deep heat exchange systems.

Since the underground heat is transported by a secondary fluid circulating in deep, closed-loop systems, the high-risk innovation concept of DeepU has the potential to make **geothermal energy systems accessible anywhere**

in a targeted and demand-oriented manner, offering a complementary approach and an alternative solution to traditional geothermal energy storage and production.

The DeepU solution will decentralize the power supply also in areas where this is currently deemed uneconomic, to significantly contribute to the energy sector's decarbonisation.

INCREASED DRILLING SPEED

The rate of penetration (ROP) should be increased up to 20 to 30 meters per hour, increasing by a great far the drilling speed of traditional drilling methods (i.e. ten times that of rotary methods, reaching max 1-2 m/h in hard rock).

MARKET ANALYSIS FOR A SUSTAINABLE DEPLOYMENT

The project will analyse the exploitation potential and economics of the developed drilling technology utilising numerical simulations calibrated by the laboratory data. In addition, it will assess the legislative aspects and environmental, health and safety (EHS) standards related to the proposed solution. An EHS risks assessment comparing DeepU technology to conventional deep drilling will be performed based on the laboratory results.

Laboratory tests will prototype the concept. Drilling experiments in a box of about 250 m³ filled with different rock types will validate and refine the technology. The petro-thermo-mechanical phenomena affecting different rocks will be analysed, and the borehole wall vitrification and integrity will be assessed.

IL TEAM DI PROGETTO

Sei partner di tre paesi europei collaborano allo sviluppo di una tecnologia in grado di ampliare la quota di energia geotermica in tutto il mondo.

R.E.D. SRL

RED SRL è una società spin-off del CNR italiano che progetta e installa sistemi di riscaldamento e raffreddamento per edifici, in particolare su base geotermica e altre fonti di energia rinnovabili. RED SRL è anche attiva nella gestione energetica delle piccole e medie imprese e possiede un brevetto italiano su un innovativo scambiatore di calore coassiale in foro. In DeepU, RED SRL coordina le attività di sviluppo e commercializzazione, compresa la strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

L'Università di Padova (UNIPD), fondata in Italia nel 1222, è una delle più antiche e prestigiose sedi universitarie d'Europa. Il gruppo di ricerca in geotermia del Dipartimento di Geoscienze è all'avanguardia nella ricerca sull'energia geotermica, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione delle proprietà termiche delle rocce, l'effetto del trasporto di calore, l'accumulo di calore nel sottosuolo, le pompe di calore geotermiche e i pozzi profondi a circuito chiuso. L'UNIPD è il coordinatore del progetto DeepU ed è direttamente responsabile della caratterizzazione petrofisica delle rocce.

PREVENT GMBH

Prevent è un'azienda ingegneristica tedesca attiva nella produzione di prototipi nel campo delle aste di perforazione al plasma e al laser, che lavora all'ottimizzazione dei sistemi di perforazione multipli leggeri e delle teste di perforazione per la perforazione profonda al plasma e al laser. L'azienda vanta una lunga esperienza nei settori della tecnologia di perforazione, della tecnologia di scavo dei pozzi, dell'elettricità e dell'elettronica, nonché dell'ingegneria degli impianti di perforazione. Per il progetto DeepU, sviluppa e produce diverse aste e teste di perforazione per la perforazione laser con diversi gas criogenici.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Il Fraunhofer IAPT fa parte della comunità Fraunhofer, che attualmente conta 76 istituti in Germania e oltre 30.000 dipendenti e rappresenta l'organizzazione leader a livello mondiale, soprattutto per la ricerca applicata. Nella sua sede di Amburgo, il Fraunhofer IAPT conduce attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie laser e della manifattura additiva. Nel progetto DeepU, il Fraunhofer IAPT è responsabile dello sviluppo del processo combinato di laser e gas e della progettazione della testa di perforazione con tecnologie a stampa 3D.

TERRA GEOSERV LIMITED

GeoServ è un'importante PMI (Piccola Media Impresa) irlandese e internazionale specializzata nella fornitura di servizi su misura per i settori della geotermia, delle risorse naturali, dell'energia e dell'ambiente. I suoi servizi specializzati si concentrano sulla fornitura di sistemi geotermici chiavi in mano per applicazioni di riscaldamento, raffreddamento e stoccaggio di energia e sulla gestione di progetti in fase di esplorazione e sviluppo. Geoserv coordina le attività relative agli aspetti normativi e ambientali del progetto DeepU.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE UNIVERSITÀ

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è l'ente pubblico con la più grande rete di istituti di ricerca in Italia. Svolge, promuove, diffonde, trasferisce e migliora le attività di ricerca nei principali settori di crescita della conoscenza. L'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) fornisce da decenni tecnologie e soluzioni per la valutazione geotermica e promuove le applicazioni geotermiche e l'innovazione nelle principali piattaforme internazionali. Il CNR-IGG è responsabile della modellazione della risorsa DeepU e delle attività di divulgazione e comunicazione.

UNIVERSITÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIA DI BRESLAVIA

Fondata nel 1945, WUST si è evoluta in una delle principali università tecniche della Polonia. WUST ha coltivato un'esperienza senza pari nella tecnologia criogenica, in particolare è l'unico Paese europeo in cui l'elio viene estratto dal gas naturale e poi liquefatto. La loro competenza si estende allo sviluppo, alla progettazione, alla supervisione della produzione e alla messa in funzione di complessi sistemi di distribuzione criogenica che alimentano con criogeni liquidi acceleratori superconduttori, laser a elettroni liberi, reattori termonucleari e altre macchine della Big Science.

**Innovazione degli scambiatori di calore ad U profondi:
combinazione di laser e gas criogenico per la produ-
zione di energia geotermica**

www.deepu.eu

Questa ricerca è finanziata dall'Unione Europea (G.A. 101046937). Tuttavia, le opinioni e i pareri espressi sono esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'EISMEA. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

TECNOLOGIA DI PERFORAZIONE INNOVATIVA

Cosa succede a una roccia, anche la più dura, se un laser ad alta temperatura la fonde e poi un gas criogenico la raffredda improvvisamente?

Lungo le pareti dei fori di perforazione si prevede la formazione di superfici vetrificate, impermeabili e prive di fessure. Lo strato vetrificato funge da involucro, di modo che uno scambiatore di calore profondo è pronto immediatamente dopo la perforazione.

Nel concetto di DeepU una testa di perforazione laser è combinata con speciali aste di perforazione che sostengono l'azione accoppiata di laser e gas criogenico. Le particelle fini vengono trasportate in superficie dal flusso di gas che attraversa il foro del futuro scambiatore di calore geotermico. Specifiche analisi di controllo della temperatura e lenti laser innovative veicolano il calore e assicurano la perforazione multilaterale. Inoltre, i gas vengono mantenuti criogenici su una lunga distanza. Queste innovazioni garantiscono la liquefazione e la vetrificazione delle rocce dalla superficie del terreno fino a grandi profondità.

AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI PERFORAZIONE

La prevista velocità di penetrazione (ROP, rate of penetration) di 20-30 metri all'ora permetterà di incrementare sensibilmente la velocità di perforazione rispetto ai metodi tradizionali (decuplicando quella dei metodi convenzionali rotary, che raggiungono al massimo 1-2 m/h in roccia dura).

I test di laboratorio serviranno a dimostrare la validità del concetto, fornendo dei prototipi. La tecnologia verrà convalidata e perfezionata sperimentando la perforazione in un volume di circa 250 m3 riempito con diversi tipi di roccia. Saranno analizzati i fenomeni petro-termo-meccanici che interessano le diverse rocce e si valuterà la vetrificazione e l'integrità della parete del foro.

IL CONCETTO DEL PROGETTO

Una maggiore accessibilità alle risorse geotermiche profonde per la produzione di calore e la generazione elettrica a basse emissioni di carbonio è un requisito fondamentale per accelerare lo sviluppo di fonti energetiche decarbonizzate e autoctone in Europa.

Le tecnologie geotermiche forniscono energia elettrica e calore rinnovabili, continuamente disponibili, nazionali e programmabili, per il riscaldamento degli ambienti e le applicazioni industriali in tutta l'Unione Europea. Tuttavia, a parte gli scambiatori di calore geotermici a bassa profondità utilizzati in combinazione con le pompe di calore per riscaldare e raffreddare ambienti e processi, l'attuale sviluppo geotermico si limita all'accesso a falde acquifere o alla creazione di fessure o crepe per far circolare e riscaldare l'acqua in profondità. La fattibilità economica delle tecnologie esistenti dipende dalle condizioni favorevoli del sottosuolo alla circolazione del fluido e dal costo della perforazione e del completamento dei pozzi. Quest'ultimo rappresenta oltre il 55% dei costi totali del progetto.

DeepU può potenzialmente sconvolgere l'industria geotermica offrendo una sostanziale riduzione dei costi di perforazione dei pozzi e permettendo di sviluppare sistemi di scambio di calore in profondità.

Poiché il calore sotterraneo è trasmesso in superficie mediante un fluido secondario che circola in sistemi profondi a circuito chiuso, il concetto di innovazione dirompente e ad alto rischio di DeepU ha il potenziale per rendere i

sistemi di energia geotermica accessibili ovunque

in modo mirato e orientato alla domanda, offrendo un approccio complementare e una soluzione alternativa all'accumulo e alla produzione di energia geotermica tradizionale.

La soluzione DeepU decentralizzerà l'approvvigionamento di energia geotermica, permettendone lo sviluppo anche in aree in cui questo non è attualmente ritenuto economico, per contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione del settore energetico.

ANALISI DI MERCATO PER UNA DIFFUSIONE SOSTENIBILE

Il progetto analizzerà il potenziale di sviluppo e commercializzazione e gli aspetti economici della tecnologia di perforazione sviluppata, utilizzando simulazioni numeriche calibrate dai dati di laboratorio. Inoltre, valuterà gli aspetti normativi e gli standard ambientali, sanitari e di sicurezza (EHS, environmental, health and safety) relativi alla soluzione proposta. Sulla base dei risultati di laboratorio, verrà effettuata una valutazione dei rischi EHS confrontando la tecnologia DeepU con la perforazione profonda convenzionale.

DAS PROJECTTEAM

Sechs Partner aus drei europäischen Ländern haben sich zusammengeschlossen, um eine Technologie zu entwickeln, die das Potenzial hat, den Anteil der geothermischen Energie weltweit zu erhöhen

R.E.D. SRL

RED SRL ist ein Spin-Off-Unternehmen des italienischen CNR, das Heiz- und Kühlsysteme für Gebäude, insbesondere auf der Grundlage von Erdwärme und anderen erneuerbaren Energiequellen entwickelt und installiert. RED SRL ist auch im Energiemanagement von kleinen und mittleren Unternehmen tätig und besitzt ein italienisches Patent für einen innovativen Koaxial-Erdwärmetauscher. Im DeepU-Projekt leitet RED SRL die Verwertungs- und Marktplanungsaktivitäten einschließlich der IPR-Managementstrategie.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Die Universität Padua (UNIPD), die 1222 in Italien gegründet wurde, ist eine der ältesten und renommiertesten Hochschulen Europas. Die zum Fachbereich Geowissenschaften gehörende Geothermie-Forschungsgruppe steht an der Spitze der Forschung im Bereich der geothermischen Energie, insbesondere in Bezug auf die Charakterisierung der thermischen Eigenschaften des Gesteins, die Auswirkungen des Wärmetransports, die unterirdische Wärmespeicherung, geothermische Wärmepumpen und Tiefbohrungen mit geschlossenem Kreislauf. Die UNIPD ist der Koordinator des DeepU-Projekts und direkt für die petrophysikalischen Untersuchungen und Charakterisierung des Gesteins verantwortlich.

Prevent
CO₂

PREVENT GMBH

Prevent ist ein deutsches Ingenieurbüro mit angeschlossenem Prototypenbau und Fertigung im Bereich der Plasma- und Laserbohrgestänge und arbeitet an der Optimierung von leichten Mehrfachbohrgestängen und Bohrköpfen für das Plasma- und Lasertieflochbohren. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Bohrtechnik, Schachtbautechnik, Elektrik und Elektronik sowie Bohranlagenbau. Für das DeepU-Projekt entwickelt und fertigt es verschiedene Mehrfachbohrgestänge und Bohrköpfe für das Laserbohren mit unterschiedlichen kryogenen Gasen.

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV

Das Fraunhofer IAPT ist Teil der Fraunhofer-Gemeinschaft von derzeit 76 Instituten in Deutschland mit über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; eine weltweit führende Organisation, insbesondere für angewandte Forschung. Am Standort Hamburg betreibt das Fraunhofer IAPT Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Lasertechnologien und der additiven Fertigung. Im DeepU-Projekt ist das Fraunhofer IAPT für die Entwicklung des kombinierten Laser- und Gasverfahrens sowie für die Konstruktion des Bohrkopfs mit 3D-Drucktechnologien verantwortlich.

Geoserv

TERRA GEOSERV LIMITED

GeoServ ist ein führendes irisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen für die Bereiche Geothermie, natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt spezialisiert hat. Seine Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Lieferung schlüsselfertiger geothermischer Systeme für Heiz-, Kühl- und Energiespeicheranwendungen sowie auf das Projektmanagement in der Explorations- und Entwicklungsphase. Geoserv koordiniert die Aktivitäten im Zusammenhang mit den regulatorischen und ökologischen Aspekten des DeepU-Projekts.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Der Nationale Forschungsrat Italiens (CNR) ist eine öffentliche Einrichtung mit dem größten Netz von Instituten in Italien. Er führt Forschungstätigkeiten in den wichtigsten Sektoren des Wissenswachstums durch und fördert, verbreitet, transferiert und verbessert sie. Sein Institut für Geowissenschaften und Erdressourcen (IGG) bietet seit Jahrzehnten Technologien und Lösungen für die Bewertung der Geothermie an und fördert geothermische Anwendungen und Innovationen auf den führenden internationalen Plattformen. Das CNR-IGG ist im DeepU-Projekt für die Ressourcenmodellierung sowie für die Verbreitungs- und Kommunikationsaktivitäten zuständig.

BRESLAUER UNIVERSITÄT FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Die 1945 gegründete WUST hat sich zu einer der führenden technischen Universitäten Polens entwickelt und kann auf ein Erbe zurückblicken, das auf Beständigkeit und akademischer Exzellenz beruht. Die WUST hat ein beispielloses Fachwissen in der Kryotechnik aufgebaut und ist das einzige europäische Land, in dem Helium aus Erdgas gewonnen und anschließend verflüssigt wird. Ihre Kompetenz erstreckt sich auf die Entwicklung, Konstruktion, Produktionsüberwachung und Inbetriebnahme komplexer kryogener Verteilungssysteme, die supraleitende Beschleuniger, Freielektroden-Laser, thermonukleare Reaktoren und andere wissenschaftliche Großgeräte mit flüssigem Kryogen versorgen.

Durchbruch beim U-förmigen Tiefenwärmetauschersystem: Kombination von Laser und kryogenem Gas zur Nutzung geothermischer Energie

www.deepu.eu

This research is funded by the European Union (G.A. 101046937). However, the views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

INNOVATIVE BOHRTECHNIK

Was passiert mit einem Gestein, selbst mit dem härtesten, wenn ein Hochtemperaturlaser es schmilzt und dann ein kryogenes Gas es plötzlich abkühlt?

Es werden verglaste, wasserdichte, nicht gerissene Bohrlochoberflächen erwartet. Die so entstehende glasierte Schicht an den Bohrlochwänden wirkt wie ein Mantel, so dass ein Tiefenwärmetauscher sofort nach dem Bohren einsatzbereit ist

Beim DeepU-Konzept wird ein Laserbohrkopf mit einem speziellen Bohrgestänge kombiniert, das die gekoppelte Wirkung von Laser und kryogenem Gas unterstützt. Die feinen Partikel werden im Gasstrom des Ringraums zwischen Außenmantel des Bohrrohrs und erzeugter Bohrwand an die Oberfläche transportiert. Das kryogene Gas muss über eine lange Strecke flüssig gehalten werden. Diese Innovationen garantieren die Verflüssigung und Verglasung des Gesteins von der Erdoberfläche bis in große Tiefen.

ERHÖHTE BOHRGESCHWINDIGKEIT

Die Penetrationsrate (ROP) sollte auf 20 bis 30 Meter pro Stunde erhöht werden, wobei eine Steigerung um eine weitaus höhere Bohrgeschwindigkeit als bei herkömmlichen Bohrverfahren (d.h. zehnmal so hoch wie beim Rotationsverfahren, wobei in hartem Gestein maximal 2-3 m/h erreicht werden).

In Labortests wird das Konzept prototypisch erprobt. Bohrexperimente in einer mit verschiedenen Gesteinsarten gefüllten Box von etwa 25 m³ werden die Technologie validieren und verfeinern. Die petro-thermomechanischen Phänomene, die sich auf die verschiedenen Gesteine auswirken, werden analysiert sowie die Verglasung der Bohrlochwand und die Integrität wird bewertet.

MARKTANALYSE FÜR EINEN NACHHALTIGEN EINSATZ

Im Rahmen des Projekts werden das Energiepotenzial und die Wirtschaftlichkeit der entwickelten Bohrtechnologie anhand von numerischen Simulationen analysiert, die durch die Labordaten kalibriert werden. Darüber hinaus werden die rechtlichen Aspekte sowie die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards (EHS) im Zusammenhang mit der vorgeschlagene Lösung erarbeitet. Auf der Grundlage der Laborergebnisse wird eine EHS-Risikobewertung durchgeführt, in der die DeepU-Technologie mit konventionellen Tiefbohrungen verglichen wird.

DAS DeepU-PROJEKT KONZEPT

Die Verbesserung der Zugänglichkeit von tiefen geothermischen Ressourcen für eine kohlenstoffarme Wärme- und Stromerzeugung ist eine grundlegende Voraussetzung, um die Entwicklung einer dekarbonisierten und einheimischen Energieversorgung in Europa zu beschleunigen.

Geothermische Technologien liefern in der gesamten EU grundlastfähigen, einheimischen und abschaltbaren erneuerbaren Strom und Wärme für Raumheizung und industrielle Anwendungen. Neben den oberflächennahen Erdwärmetauschern, die in Kombination mit Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden, beschränken sich die derzeitigen geothermischen Erschließungen auf den Zugang zu wasserführenden Gesteinen oder die Schaffung von Rissen oder Spalten, um Wasser in der Tiefe zirkulieren und erhitzen zu lassen. Die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der bestehenden Technologien hängt von günstigen Untergrundbedingungen zur Erleichterung der Flüssigkeitszirkulation und von den Kosten für Bohrung und Fertigstellung ab. Letztere machen über 55 % der gesamten Projektkosten aus.

DeepU kann die Geothermie-Branche durch eine erhebliche Senkung der Bohrkosten für die Lieferung von Tiefenwärmetauschersystemen möglicherweise revolutionieren. Da die unterirdische Wärme durch ein Sekundärfluid transportiert wird, das in tiefen, geschlossenen Kreisläufen zirkuliert, hat das Innovationskonzept von DeepU das Potenzial,

geothermische Energiesysteme überall gezielt und bedarfsorientiert **zugänglich** zu machen, und bietet damit einen ergänzenden Ansatz und eine alternative Lösung zur herkömmlichen geothermischen Energiespeicherung und Energiegewinnung.

Die DeepU-Lösung wird die Stromversorgung auch in Gebieten dezentralisieren, in denen dies derzeit als unwirtschaftlich gilt, und so einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Energiesektors leisten.